

Висцеральный лейшманиоз в Крыму — особенности 2025 года

С.В. Козуля, Т.П. Сатаева, Н.Н. Пидченко, А.Л. Ситникова

Visceral leishmaniasis in Crimea: key features for 2025

S.V. Kozulya, T.P. Sataeva, N.N. Pidchenko, A.L. Sitnikova

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь; ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора

Ключевые слова: лейшманиоз, диагностика лейшманиоза, Крым

Резюме

Висцеральный лейшманиоз в Крыму — особенности 2025 года

С.В. Козуля, Т.П. Сатаева, Н.Н. Пидченко, А.Л. Ситникова

В статье проведен анализ трёх клинических случаев висцерального лейшманиоза (ВЛ), зафиксированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2025 году. Все трое пациентов не выезжали за пределы Крыма и выявленные случаи ВЛ являются местными случаями инфицирования. В описанных случаях имелись типичные, но не специфические проявления инфекционного процесса, что привело к сложностям в постановке клинического диагноза. Задержке диагностики также способствовали самолечение и позднее обращение за медицинской помощью в течение 1-3 недель. Крым является эндемичной территорией по лейшманиозу, что необходимо учитывать при обследовании лиц с длительной фебрильной температурой. Также необходима активизация санпросвет работы среди населения и гостей Крыма, информирование о риске заболевания инфекциями, передающимися москитами, о мерах защиты от москитов и о профилактических мероприятиях. Дополнительно требуется регулярное проведение мероприятий по борьбе с источниками и переносчиками инфекции — контроль и снижение численности бродячих собак, ветеринарное наблюдение за служебными и домашними собаками, инсектицидные обработки. Актуально инициирование изменения законодательства с целью снижения бродячих и брошенных собак — чипирование домашних животных должно стать обязательным.

Ключевые слова: лейшманиоз, диагностика лейшманиоза, Крым

Козуля Сергей Валериевич, д.м.н., доцент, профессор кафедры гигиены общей с экологией, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»), Республика Крым, город Симферополь, бульвар Ленина 5/7, ti-office@cfuv.ru

Сатаева Татьяна Павловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»), Республика Крым, город Симферополь, бульвар Ленина 5/7, ti-office@cfuv.ru

Пидченко Надежда Никифоровна, ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»), Республика Крым, город Симферополь, бульвар Ленина 5/7, ti-office@cfuv.ru

Ситникова Александра Леонидовна, заведующая отделением эпидемиологии, ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора, Республика Крым, город Симферополь, ул. Промышленная, д.42, kripch@mail.ru

Abstract

Visceral leishmaniasis in Crimea: key features for 2025

S.V. Kozulya, T.P. Sataeva, N.N. Pidchenko, A.L. Sitnikova

The article analyzes three clinical cases of visceral leishmaniasis (VL) recorded in the Republic of Crimea and Sevastopol in 2025. All three patients have not left Crimea, and the identified cases of VL are local infection. The described cases had typical but non-specific manifestations of the infectious process, which led to difficulties of clinical diagnosis. Self-medication and late seeking of medical care also contributed to the delay in diagnosis. After development of the first symptoms, patients have not sought medical attention for 1-3 weeks. Crimea is an endemic area for leishmaniasis, which must be taken into account when examining patients with prolonged febrile fever. It is also necessary to intensify public health education efforts among the population and visitors of Crimea, informing them about the risk of diseases, measures to protect against mosquitoes, and preventative measures. Additionally, regular measures are required to combat sources and vectors of infection: control and reduction of the number of stray dogs, veterinary monitoring of service and domestic dogs, and mosquitoes' extermination. Initiation of legislative changes to reduce the number of stray and abandoned dogs is urgent — microchipping of pets should be made mandatory.

Keywords: leishmaniasis, leishmaniasis diagnostics, Crimea

Лейшманиозы — группа трансмиссивных болезней человека, преимущественно зоонозной природы, возбудителями которых являются простейшие, относящиеся к роду *Leishmania*. Существуют 3 основных формы этой болезни: кожный лейшманиоз, слизисто-кожный и висцеральный. Висцеральная форма более опасна, т.к. без лечения в 95% случаях заканчивается смертельным исходом. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется от 700 000 до 1 млн новых случаев заболевания. Из них от 50 000 до 90 000 приходится на висцеральную форму [10].

Естественными резервуаром паразитов *Leishmania* могут выступать около 70 видов животных (например, грызуны, лисы, шакалы). Но особое место среди них занимают те, что находятся в непосредственной близости от человека — собаки. Исследования проб сыворотки крови собак в Республике Крым показали, что 0,7% обследованных собак болели лейшманиозом и могли служить источником распространения паразитоза [7].

Переносчиками заболевания являются москиты. Следует отметить, что в Крыму обитают москиты пяти видов из рода *Phlebotomus*: *P. neglectus*, *P. perfiliewi*, *P. longiductus*, *P. papatasi*, *P. similis*. Первые три вида являются доказанными переносчиками висцерального лейшманиоза в эндемичных странах [4].

При висцеральном лейшманиозе (ВЛ) инкубационный период длительный — от 3 недель и более (до нескольких лет). Основным симптомом — длительная волнообразная лихорадка с большими суточными колебаниями, нередко с 2-3-кратным подъемом температуры тела в течение суток. Возможны ремиссии, длящиеся от нескольких дней до нескольких месяцев. По мере прогрессирования болезни развивается спленомегалия. Селезенка плотная, безболезненная, нередко занимает всю левую часть брюшной полости. Печень значительно увеличена, плотная. Поражение печени может сопровождаться

нарушением ее функций, в частности нарушением синтеза альбуминов, а также портальной гипертензией и асцитом. Лимфоидная инфильтрация кишечной стенки может приводить к диарее, развитию синдрома мальабсорбции. Поражение костного мозга в сочетании с гемолизом проявляется прогрессирующей гипохромной анемией, тромбоцитопенией. Характерны также лейко- и гранулоцитопении вплоть до агранулоцитоза, сопровождающегося некrotической ангиной [11].

Соответственно, такой набор симптомов может ввести врача в заблуждение, особенно если висцеральный лейшманиоз встречается в данной местности относительно редко. Поэтому целью нашей работы был анализ трёх клинических случаев висцерального лейшманиоза, зафиксированных на территории Республики Крым города федерального значения Севастополя в 2025 году.

Материал и методы

В статье использовалась информация, взятая из экстренных извещений, направленных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь».

Результаты и обсуждение. В течение 2025 года в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь было зарегистрировано 3 случая лейшманиоза. С одной стороны, это достаточно мало и приводит к отсутствию настороженности в отношении данного заболевания среди медицинских работников. Встретившись с таким пациентом, врач вполне закономерно станет подозревать наличие какого-либо более распространенного заболевания и будет назначать дополнительные методы исследования для подтверждения своих ошибочных гипотез, что приведёт к заметному опозданию в постановке истинного диагноза и началу этиотропной терапии.

С другой стороны, по литературным данным, с 1932 по 2017 годы выявлено всего 14 случаев заражения висцеральным лейшманиозом у крымчан и жителей других регионов Российской Федерации, находившихся на отдыхе в Крыму [3] и 1 случай кожного лейшманиоза [8]. На этом фоне 3 случая можно расценить или как случайный «всплеск» (так уже было в 2012 году — 3 случая лейшманиоза в Крыму, из которых 2 — висцеральная форма [5]) или как сигнал об изменении клинко-эпидемиологических характеристик данной инфекции.

Для развития эпидемического процесса лейшманиоза в Крыму имеется одновременное присутствие: источника инфекции (больной человек и животные контагиозны в течение всего срока пребывания возбудителя в организме); переносчика (москиты); восприимчивый организм (человек обладает высокой восприимчивостью к инфекции, после перенесения кожного лейшманиоза сохраняется продолжительный стойкий иммунитет, но висцеральная форма такового не формирует) [4, 7, 10].

К изменениям в эпидемическом процессе ВЛ можно отнести постоянно растущую численность бродячих собак в городской среде – потенциальных источников инфекции. По некоторым данным, их число в городах доходит до 74,1 особей на квадратный километр [13]. Причина этому, прежде всего, в несовершенстве законодательной базы. Российским законодательством не предусмотрена ответственность за то, что хозяин выбросил домашнее животное «за дверь». Существует ответственность за жестокое обращение с животными, но перемещение животного в другую среду обитания само по себе не является жестоким обращением. Кроме того, сам факт того, что человек выбросил животное «на улицу», требует доказательства (животное могло сбежать) [6]. Конечно, чипирование домашних любимцев помогло бы улучшить ситуацию (облегчить поиск сбежавшего животного или идентификацию недобросовестного хозяина), но этот подход пока не получил должного распространения в РФ. Кроме того, не стоит забывать о домашних собаках, среди которых лейшманиоз также достаточно распространен [1].

Краткий анализ трёх подтвержденных случаев висцерального лейшманиоза в 2025 году (республика Крым и город федерального значения Севастополь) приведён ниже.

Случай 1

Пациент Б, пол мужской, возраст 39 лет, безработный, Нижнегорский район республики Крым.

17.11.2024 начало заболевания. Отмечал дискомфорт в области желудка, отсутствие аппетита и периодическое повышение температуры тела до 38,7°C. Самолечение положительного эффекта не дало, самочувствие не улучшалось, температура не снижалась. 24.11.2024 обратился в районную больницу с жалобами на общую слабость, головные

боли, периодическое повышение температуры тела до 39,2°C. В этот же день был госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ; сопутствующая патология — гепатоспленомегалия, гипертоническая болезнь 2 стадии; осложнение — интоксикационный и гипертермический синдром. На фоне лечения состояние не улучшалось. 01.12.2024 проведено КТ брюшной полости, отмечено увеличение правой доли печени и увеличение размеров селезёнки. Переведён в хирургическое отделение. 16.12.2024 установлен диагноз A23.9 — Брюцеллёз неуточнённый. Диагноз был подтверждён исследованием сыворотки крови, проведенном в ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора (реакция Хеддельсона, реакция Райта, ИФА). 05.01.2025. Исход заболевания — смерть. Был отобран патологоанатомический материал для отправки в ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. 09.01.2025. Методом ПЦР обнаружена ДНК *Leishmania spp.*

Случай 2

Пациент С. Пол – мужской, возраст 57 лет, сторож, Белогорский р-н Республики Крым.

01.02.2025 — начало заболевания. Отмечалось повышение температуры тела до 39-40°C, повышенная потливость, слабость, сильная головная боль, желтушность кожных покровов и склер. 10.02.2025 в связи с неэффективностью самолечения больной обратился за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, где участковым терапевтом был поставлен диагноз: K86.9 – Болезнь поджелудочной железы неуточнённая. В тот же день был госпитализирован в терапевтическое отделение ЦРБ. Результаты анализов выявили отклонения от нормы в показателях биохимического анализа крови: превышение показателей АЛТ (267 МЕ/л) и АСТ (473 МЕ/л), общего билирубина (93,6 Мкмоль/л), свободного билирубина (68,7 Мкмоль/л). Диагноз был изменен на K74.6 – Неуточнённый цирроз печени. 22.02.2025 появились жалобы на сухой кашель, одышку и затруднённое дыхание. Переведен в инфекционное отделение с диагнозом: J18.9 – Неуточнённая пневмония. 24.02.2025 на основании жалоб пациента, результатов лабораторных методов исследования, а также результатов объективного обследования, включающих болезненность при пальпации в области правого подреберья, пожелтение кожных покровов и склер, был выставлен новый диагноз: V18.9 Хронический вирусный гепатит неуточнённый. 25.02.2025. Результаты исследования крови на стерильность, на малярию, цитомегаловирусы, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию – отрицательно. В биохимическом анализе крови сохранялись отклонения от нормы: превышение показателей АЛТ (237 МЕ/л) и АСТ (385 МЕ/л), общего билирубина (45 Мкмоль/л), свободного билирубина (35,7 Мкмоль/л). 05.03.2025. Пациент направлен в Республиканскую Клиническую Больницу. На КТ

лёгких выявлены признаки бронхоолита и пневмофиброза. КТ органов брюшной полости — спленомегалия, округлое очаговое образование в селезенке, забрюшинная лимфаденопатия, киста левой почки. Гастроэнтеролог исключает наличие цирроза печени и рекомендует консультацию фтизиатра. Фтизиатр не находит патологии по своему профилю и рекомендует консультацию уролога. 10.03.2025. Уролог также исключает патологию по своему профилю. 12.03.2025. Консультация инфекциониста. При исследовании пунктата костного мозга в паразитологической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» обнаружен возбудитель лейшманиоза.

Случай 3

Пациент Ф, пол мужской, возраст 64 года, пенсионер, г. Севастополь.

20.04.2025 — начало заболевания. Появились жалобы на периодическое повышение температуры тела до 40,0°C, отсутствие аппетита, снижение веса. Занимался самолечением, которое положительного эффекта не дало. 11.05.2025 обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение. Экспресс-тесты на грипп и COVID-19 дали отрицательные результаты. Несмотря на лечение, температура тела периодически повышалась до 40,0°C. 13.05.2025 проведен забор мазков из зева и носа для обследования методом ПЦР на грипп «А», «Б» и COVID-19. Также взята кровь на биохимическое исследование (АЛТ, АСТ). 14.05.2025 взята кровь для исследования методом ИФА на иммуноглобулины G к *Leishmania*. 19.05.2025 – получен положительный результат исследования методом ПЦР на COVID-19. Диагноз: U07.1 – COVID-19. 21.05.2025 – Получен результат ИФА. Выявлены специфические антитела G к *Leishmania infantum* – 20,5 ед/л. Диагноз: B55.0 – Висцеральный лейшманиоз.

Таким образом, в описанных случаях имелись типичные, но не специфические, проявления инфекционного процесса ВЛ – гипертермический синдром (длительная фебрильная температура тела), интоксикационный синдром (слабость, снижение веса), поражение селезенки и печени. Но, в связи с отсутствием настороженности медицинского персонала в отношении такой редко встречающейся патологии, как лейшманиоз, изначально отрабатывались более «очевидные» гипотезы. В упомянутых случаях от первых симптомов до точного диагноза прошел период в 63, 39 и 30 дней, и на этот срок было отложено проведение специфического этиотропного лечения. Удлинению сроков также способствовали самолечение и позднее обращение за медицинской помощью. После появления первых симптомов заболевания больные не обращались за помощью в течение 7, 9 и даже 21 дня.

Длительное течение инфекционного процесса

ВЛ не исключает инфицирование пациента другими патогенами (микст-инфекция) или же развитию бактериальных осложнений, что выявлено во всех описанных случаях: сочетание лейшманиоза с другими заболеваниями (с бруцеллезом в случае 1 и COVID-19 в случае 3), развитие поражения легких (бронхоолит) (во 2-м случае), что еще более затрудняет диагностику.

Все трое пациентов не выезжали за пределы Крыма и выявленные случаи ВЛ являются местными случаями инфицирования. Это, в свою очередь, подтверждает тот факт, что Крымский полуостров можно считать эндемичной территорией по лейшманиозу.

Своевременная диагностика и проведение специфической этиотропной терапии – главные факторы благоприятного прогноза для больных с ВЛ. В первом случае методом ПЦР ДНК *Leishmania spp.* была обнаружена в патологоанатомическом материале. В остальных случаях диагноз был поставлен прижизненно и пациентов удалось спасти. Таким образом, при проведении дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний, ключевым моментом является эпидемиологический анамнез (пребывание на энзоотической территории), который своевременно не был учтен при обследовании пациентов врачами соматического профиля, к которым изначально обращались пациенты.

Этиологическое подтверждение ВЛ включает в себя сразу несколько групп исследований: гистологические, серологические, молекулярные. «Золотым стандартом» остаётся микроскопия пунктата костного мозга (МПКМ), селезенки и лимфатических узлов, с окраской по методу Романовского-Гимзы. Серологические методы, такие как иммуноферментный анализ (ИФА) (для определения Ig G и Ig M в сыворотке крови), реакция связывания комплимента, имеют высокую (92%) точность и специфичность. Метод молекулярно-генетической диагностики (ПЦР) для выявления ДНК возбудителя ВЛ также имеет высокую чувствительность и специфичность от 83 до 98%. Подтверждение диагноза в большинстве случаев проводится посредством наиболее информативного, но инвазивного исследования пунктата костного мозга и зависит от количества лейшманий в пунктате [2].

Существует риск получения ложноотрицательных результатов серологического исследования, особенно у лиц с иммунодефицитами (например, у ВИЧ/СПИД больных). Лейшманиоз является третьей по распространенности паразитарной инфекцией после токсоплазмоза и криптоспориоза у ВИЧ-инфицированных пациентов [12]. Необнаружение ДНК возбудителя ВЛ методом ПЦР в сыворотке крови может произойти по причине такого явления, как кумуляция возбудителя во внутренних органах – печени, селезенки, лимфатических узлах [9]. Также ложноотрицательные результаты ПЦР исследования костного мозга могут быть на начальных стадиях заболевания [12].

В Крыму для диагностики ВЛ в 2025 году использовался метод ПЦР (набор «АмплиСенс Лейшманиозы-FL» для выявления ДНК *Leishmania* spp.) и ИФА (обнаружение Ig G).

Выводы:

1. Крым является эндемичной территорией по лейшманиозу. Это необходимо учитывать медицинским работникам при постановке предварительного диагноза у лиц с длительной фебрильной температурой.

2. Необходима активизация санпросвет работы среди населения и гостей Крыма, информирование о риске заболевания инфекциями, передающимися москитами, о мерах защиты от москитов (использование противомоскитных сеток, репеллентов, инсектицидов) и о профилактических мероприятиях (акцент на своевременное лечение больных собак).

3. Требуется проведение мероприятий по борьбе с источниками и переносчиками инфекции — контроль и снижение численности бродячих собак, ветеринарное наблюдение за служебными и домашними собаками, инсектицидные обработки. Актуально инициирование изменения законодательства с целью снижения бродячих и брошенных собак — чипирование домашних животных должно стать обязательным.

Литература

1. Акбаев Р. М., Бабичев Н. В., Колпаков П. А. Протозойные болезни собак на территории города Москвы // *Актуальные проблемы ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий: сборник материалов конференции*. — Саратовский государственный аграрный университет им. Н.П. Вавилова. — Саратов, 2022. — С. 204-209.
2. Аутохтонный висцеральный лейшманиоз в Российской Федерации и роль полимеразной цепной реакции как альтернативного метода диагностики / Т. М. Лебедева, С. Б. Чуелов, М. А. Сайфуллин [и др.] // *Детские инфекции*. — 2022. — Т. 27, № 4(81). — С. 43-48.
3. Баранец М. С., Ермак Т. Н., Понировский Е. Н. Клинико-эпидемиологические особенности висцерального лейшманиоза в Республике Крым // *Терапевтический архив*. — 2017. — Т. 89. — №. 11. — С. 100-104.
4. Баранец М. С., Понировский Е. Н., Разумейко В. Н. Современные данные о москитах (*Diptera, Phlebotominae*) Крымского полуострова // *Паразитология*. — 2019. — Т. 53. — №. 2. — С. 164-171.
5. Босадельников П. В. и др. Заграница нам поможет? Случай висцерального лейшманиоза в Крыму // *Здоровье ребенка*. — 2013. — №. 8 (51). — С. 159-162.
6. Грищенко Ю. А., Мовшиович А. С., Цевелева П. В. Правовое регулирование отлова бродячих животных // *Социальные и гуманитарные науки в условиях вызовов современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием*.—Космопольск-на-Амуре: Космопольский-на-Амуре государственный университет, 2022. — С. 241-244.
7. Жданова О. Б. и др. Лейшманиоз плотоядных: юга России и региона Тосканы (Италия). Некоторые особенности скрининга и профилактики // *Российский паразитологический журнал*. — 2019. — Т. 13. — №. 3. — С. 52-56.
8. Клинико-фармакологические аспекты лейшманиоза / А.Р. Махфууд, А. В. Ситров, Э. В. Романова [и др.] // *Современные проблемы науки и образования*. — 2023. — № 3. — С. 103.
9. Кожный и висцеральный лейшманиоз у больных ВИЧ-инфекцией в России. Клиническое наблюдение / Т. Н. Ермак, А. В. Кравченко, В. В. Покровский, А. В. Андреев // *Терапевтический архив*. — 2021. — Т. 93, № 11. — С. 1363-1367.
10. Лейшманиоз. Информационный бюллетень ВОЗ. Январь 2023. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis> (дата обращения: 10.10.20).

11. *Паразитология. Инвазионные болезни. Лейшманиозы животных и человека: учебно-методическое пособие* // Т.Н. Сивкова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». — Пермь: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 2023. — 88с.

12. Редкая форма кожного лейшманиоза, выявленная на территории Российской Федерации / О. Г. Артамонова, Е. С. Мончаковская, А. А. Кубанов [и др.] // *Вестник дерматологии и венерологии*. — 2023. — Т. 99, № 3. — С. 79-86.

13. Хемий П. В., Владышевская А. П. Анализ эффективности отлова бродячих собак в городе Красноярске // *Ресурсы дичи и рыбы: использование и воспроизводство: материалы II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции*. — Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск, 2021. — С. 239-243.